

УДК 616.61 - 089.07.08

МЕТОДИКА ГЕМОСТАЗА ПРИ АДЕНОМЭКТОМИИ ПРОСТАТЫ И ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК

Тухтаев Фирдавс Мухиддинович

ассистент Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7319660>

Аннотация: Пиелонефрит и почечная недостаточность составляют до 40 % в структуре причин смерти больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). В вопросе профилактики этих осложнений очень важную роль играют своевременное выявление хронической болезни почек (ХБП) и принятие соответствующих мер по улучшению функции почек и профилактике прогрессирования почечной дисфункции после открытой аденомэктомии.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, аденомэктомия, гемостаз.

HEMOSTASIS METHOD IN PROSTATE ADENOMECTOMY AND CHRONIC KIDNEY DISEASE

Abstract: Pyelonephritis and renal failure account for up to 40% of causes of death in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH). In the prevention of these complications, a very important role is played by the timely detection of chronic kidney disease (CKD) and the adoption of appropriate measures to improve kidney function and prevent the progression of renal dysfunction after open adenectomy.

Keywords: chronic kidney disease, adenectomy, hemostasis.

ВВЕДЕНИЕ

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) - распространенное урологическое заболевание у мужчин пожилого возраста. Согласно литературным данным, она обнаруживается у 80 - 84 % мужчин старше шестидесяти лет. Осложнения после открытой аденомэктомии встречаются в целом от 8,8 % до 25 % [3,4,5]. Хроническая болезнь почек (ХБП) занимает среди хронических неинфекционных болезней особое место, поскольку она широко распространена, сопровождается резким ухудшением качества жизни, высокой смертностью и в терминальной стадии приводит к необходимости применения дорогостоящих методов заместительной терапии – диализа и пересадки почки [1,6]. Ранние клинико - лабораторные признаки поражения почек часто имеют неярко картину, и не вызывают настороженности врача, особенно если речь идет о пациенте пожилого и старческого возраста. Начальные симптомы почечного заболевания рассматриваются как «возрастная норма». С целью преодоления этих трудностей Национальным Почечным Фондом США (National Kidney Foundation - NKF) при участии большой группы экспертов (комитет K / DOQI - Kidney Disease Outcomes Quality Initiative), включающей специалистов в области нефрологии, эпидемиологии, клинической лабораторной диагностики, в 2002 г. была предложена концепция ХБП, принятая в настоящее время во всем мире [6,7]. ХБП – наднозологическое понятие, объединяющее всех пациентов с признаками повреждения почек и / или снижением функции, оцениваемой по величине скорости клубочковой фильтрации, которые сохраняются в течение 3 и более месяцев. Обструкция нижних мочевых путей, обусловленная, в частности, ДГПЖ относится к факторам риска развития ХБП. Воспалительные осложнения и прогрессирование ХБП при аденоме предстательной железы занимают ведущее место

среди причин летальных исходов [1,2,4,5]. Актуальным является не только выявление и устранение операционных почечных хирургических осложнений после аденомэктомии, но и определение стадии ХБП и риска прогрессирующего снижения функции почек. Цель исследования: изучение частоты встречаемости ХБП у больных при аденомэктомии простаты и изучение её особенностей в зависимости от метода гемостаза ложа аденомы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Была изучена встречаемость ХБП у 102 больных ДППЖ, подвергнутых традиционному оперативному лечению – чреспузырной аденомэктомии. Все больные были разделены на 4 группы: 1 - ая группа - произведена аденомэктомия с гемостазом путём тампонирования ложа удалённой аденомы (n=38), 2 - ая группа – гемостаз путём ушиванием ложа (n=20), 3 - я группа - гемостаз низведением шейки мочевого пузыря (n=20) и 4 - ая группа – гемостаз достигался применением 10 % - ного настоя лагохилуса опьяняющего в качестве гемостатика местного действия (n=24). Стадию хронической болезни почек определяли на основании диагностических критериев ХБП по К / DOQI и KDIGO, в первую очередь путём определения скорости клубочковой фильтрации на основании уравнений СКД - EPI.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты. Критерии диагностики ХБП следующие: 1) наличие любых маркеров повреждения почек: а) клиничко - лабораторных (в первую очередь, повышенной альбуминурии / протеинурии, подтвержденных при повторных исследованиях и сохраняющихся в течение не менее 3 месяцев; 111 б) необратимых структурных изменений почки, выявленных при лучевом исследовании (например, при УЗИ) или морфологическом исследовании почечного биоптата; и / или 2) снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) до уровня < 60 мл / мин / 1,73 м², сохраняющееся в течение трех и более месяцев. Диагностика ХБП складывалась, таким образом, из двух составляющих: признаков повреждения почек и снижения СКФ (табл. 1).

Табл. 1. ХБП в зависимости от состояния функции почек и наличия маркеров повреждения

СКФ мл / мин / 1,73 м ²	Маркеры повреждения почек	
	Есть	Нет
≥ 90	ХБП	Норма
60 - 89	ХБП	Группа риска
< 60	ХБП	ХБП

ОБСУЖДЕНИЕ

Больные с ХБП в соответствии с перечисленными выше диагностическими критериями были распределены по стадиям следующим образом: I стадия (признаки повреждения почек с нормальной или повышенной СКФ) – СКФ ≥ 90 мл / мин / 1,73м² + маркёры почечного повреждения, II стадия (повреждение почек с начальным снижением СКФ) - 60– 89 + маркёры почечного повреждения, III стадия (умеренное снижение СКФ) - 30–60 мл / мин / 1,73м², IIIA стадия – 45 - 59 мл / мин / 1,73м², IIIB стадия – 30 - 44 мл / мин / 1,73м², IV стадия - 15–29 мл / мин / 1,73м², V стадия – 2 (1,9 %); всего 34 (33 %) пациента. Всем пациентам в зависимости от стадии ХБП были даны соответствующие рекомендации. При повторном определении стадии ХБП через 3 мес. после операции ни у одного из больных не было отмечено прогрессирования ХБП. Через 6 мес. после операции прогрессирование (переход на следующую стадию) ХБП отмечалось у 6 (17,4 %) больных.

Распределение встречаемости ХБП по группам больных: при тампонировании ложа удаленной аденомы - 10 (9,8 %) больных с ХБП разных стадий, при ушивании ложа - 5 (4,9 %), наложении съёмных швов - 13 (12,7 %), применении лагохилуса - 6 (5,9 %).

ВЫВОДЫ

Таким образом, выявление стадии ХБП после аденомэктомии простаты позволяет своевременно проводить мероприятия нефропротективной терапии, основной целью которой является замедление прогрессирования или обратное развитие снижения функции почек. Частота встречаемости ХБП оказалась наименьшей у пациентов, которым с целью гемостаза производилось ушивание ложа аденомы, а также в группе, где в качестве местного гемостатика использовался настой лагохилуса опьяняющего.

Список использованной литературы

1. Ишмурадов Б. Т., Тухтаев Ф. М. ст. науч. сотрудник Института урологии НАМН Украины г. Киев, Украина.
2. Гафаров Р. Р., Тухтаев Ф. М., Хамроев Г. А. ПРОФИЛАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ АДЕНОМЭКТОМИИ ПРОСТАТЫ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2014. – С. 545-546.
3. Шодмонова З. Р. и др. Значение контактной уретеролитотрипсии в лечении больных с камнями мочеточника //Роль больниц скорой помощи и научно исследовательских институтов в снижении предотвратимой смертности среди населения. – 2018. – С. 275-276.
4. Возианов А. С., Ишмурадов Б. Т., Тухтаев Ф. М. МЕТОД ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ БАЛЛОННОЙ ДИЛАТАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ПРИОБРЕТЕННЫХ СТРИКТУР МОЧЕТОЧНИКОВ //ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ И ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В НАУКЕ. – 2019. – С. 106-109.
5. Шодмонова З. Р., Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. ЧРЕСКОЖНАЯ НЕФРОЛИТОТРИПСИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С КОРАЛЛОВИДНЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. – 2019. – С. 194-195.
6. Бобокулов Н. А., Тухтаев Ф. М., Хамроев Г. А. ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ЭХИНОКОККОЗА МОЧЕВОГО ТРАКТА //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. – 2019. – С. 190-191.
7. Гафаров Р. Р., Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УРОЛОГИИ //РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. – 2019. – С. 170-171.
8. Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МЕСТНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОЛОГИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ //СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. – 2019. – С. 21.
9. Шодмонова З. Р., Тухтаев Ф. М., Хамроев Г. А. ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРИКТУР УРЕТРЫ МЕТОДОМ ВНУТРЕННЕЙ ОПТИЧЕСКОЙ УРЕТРОТОМИИ //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ. – 2019. – С. 192-194.
10. Хамроев Г. А., Тухтаев Ф. М. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ ГЕМАТУРИИ УРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ //РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. – 2019. – С. 180-183.